

**GLOBALLASHUV DAVRDA FAN VA TA'LIMNING DOLZARB
MASALALARI**

Umurzaqov Axmadjon Mahamadovich

Farg'ona politexnika instituti

"O'zbekiston tarixi va ijtimoiy fanlar" kafedrasi o'qituvchisi

Annotasiya: Bugungi kundagi yangilanish jarayonlari davrida ta'limni rivojlantirish jamiyatning asosiy vazifasi hisoblanadi. Globallashuv jarayonida uzluksiz ta'lim, masofaviy ta'lim g'oyalari rivojlanib bormoqda. Bu jarayonlar jamiyatni rivojlanishida asosiy kuch bo'lib kelmoqda.

Kalit so'zlar: Globallashuv, uzluksiz ta'lim, masofaviy ta'lim, bilim, institutlar.

**ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ**

Умурзақов Ахмаджон Махамадович

преподаватель, кафедры «История Узбекистана и

общественных наук» Ферганского политехнического института

Аннотация: В современную эпоху обновленческих процессов развитие образования является важнейшей задачей общества. В процессе глобализации развиваются идеи непрерывного образования, дистанционного обучения. Эти процессы были главной силой в развитии общества.

Ключевые слова: Глобализация, непрерывное образование, дистанционное обучение, знания, институты.

**FOLLOWING ISSUES OF SCIENCE AND EDUCATION IN THE AGE
OF GLOBALIZATION**

Umurzaqov Axmadjon Mahamadovich

Lecturer, Department of "History of Uzbekistan and Social Sciences"

of Fergana Polytechnic Institute

Annotation: In today's era of renewal processes, the development of education is a major task of society. In the process of globalization, the ideas of continuing education, distance learning are developing. These processes have been a major force in the development of society.

Keywords: Globalization, continuing education, distance learning, knowledge, institutions.

Biz o'z istiqbolimizni ma'rifatli dunyo, rivojlangan mamlakatda qurmoqchi ekanmiz, avvalambor yosh avlodimiz ma'naviy olamining daxlsizligini asrashimiz juda muhimdir. Buning uchun fan va bilimlarni vositasi bo'lgan ta'lim tizimini jahon fani va ta'lim tizimi bilan integrasiyasini ta'minlash, globallashuv davrida sodir bo'layotgan fan va ta'limdagi global jarayonlarni falsafiy usullar bilan tahlil qilish oldimizda turgan dolzarb vazifalardan biridir. Shu sababli jamiyating yangilanish jarayonlarini muvafaqqiyatini ta'lim tizimini isloh qilmasdan amalga oshirib bo'lmaydi.

Ijtimoiy subyektlarning faol harakati zamirida bilim yotadi. Ta'lim shaxs, davlat va jamiyatning iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy ehtiyojlarini qondiruvchi ustivor ijtimoiy taraqqiyot sohasidir. Ta'lim bu – tizimlashgan bilim, mahorat va malakalarni shaxs tomonidan o'zlashtirish jarayoni va natijasidir.

Bugungi kunda ta'lim ijtimoiy institut sifatida sivilizasiyaviy (iqtisodiy, gumanitar, madaniy) funksiyani bajaradi va insoniyat to'plagan ilmiy bilimlarni, malaka, ko'nikmalarni o'zlashtirish va ijodiy shaxsni tarbiyalashi lozim. Buni falsafiy izohlaydigan bo'lsak, jamiyat murakkab tizim sifatida yangilanar ekan, uni tashkil etuvchi tizimning asosiy omili-inson ham yangi muhitga moslashishi, uning talablariga javob berishi uchun majburiy funksiyalarni bajara olishi lozim. Jamiyatning rivojlanishiga qarab bilim olish usullari va bilimni uzatish vositalari o'zgarib boradi. Adabiyotlarda ta'limning mifologik, sxolastik, dunyoviy va zamonaviy turlari farqlanadi. Mifologik ta'lim turi ertak, mif va qo'shiqlar asosida olib borilgan. Sxolastik ta'limda matnlarni o'rganish, ritorika, gramatika, inson mohiyatini anglashga qaratilgan. Dunyoviy ta'lim turi XX asr boshlarida vujudga

keldi. Zamonaviy ta'lim insonda nafaqat bilim, balki sifatli bilim va ta'lim, ma'naviy qadriyatlarni shakllantiradi.

Shu sababli XXI asrda jahon hamjamiyati ta'limning roli va ahamiyatini qayta ko'rib chiqa boshladi. Dastlab ta'limni isloh qilish ilmiy texnik inqilobning "ijtimoiy natijalari"dan biri sifatida ko'ri-la boshlandi. Ammo keyinchalik ta'lim iqtisodiy va ilmiy – texnik taraqqiyotning hal qiluvchi omili va muhim sharti, jamiyat ijtimoiy tuzilmalarini shakllantirishning mexanizmi sifatida tan olindi.

Ta'lim tizimining ijtimoiy taraqqiyotdagi, jamiyatni yangilanishidagi roli mutaxassislar tomonidan keng yoritib kelinmoqda. Masalan, Frensis Fukuyama o'zining "Katta bo'shliq" asarida "Zamonaviy jamiyatlarda ijtimoiy kapitalning asosiy manbalaridan biri - ijtimoiy qadriyat sifatida ta'minlanadigan - ta'lim tizimidir" – deb yozadi. A.Subetto esa jamiyat rivojlanishining asosiy omilini "tizim intellektining" sifati, moslashuvchanligi, kelajakni yaratuvchanligi va kelajakni boshqara olish qobiliyatlarining o'sishida deb ta'kidlaydi. Uning fikricha, har qanday rivojlanish doirasida bu qonun amal qiladi. Har qanday ijtimoiy taraqqiyot, umumjahon tarixiy qonuniyatlar ijtimoiy intellekt bilan bog'liq. Olim XX va XXI asrda insoniyat jamiyatni aql va ta'lim asosida boshqarilishini e'tirof etadi. Olim ijtimoiy aqlning substansiyasi bilim, ta'lim esa – ijtimoiy va individual aqlni qayta ishlab chiqarishning asosiy kuchi deb hisoblaydi. Ammo bu jarayonlarning amalga oshishi uchun ta'lim tizimini har tomonlama rivojlantirish lozimligini ta'kidlaydi.

Bugungi kundagi yangilanish jarayonlari davrida ta'limni rivojlantirish jamiyatning asosiy vazifasi hisoblanadi. Bugungi kunda dunyo hamjamiyati tomonidan ta'limni rivojlantirish, uni tubdan qayta o'zgartirishda aniq yo'nalishlar belgilandi. Ularning birinchisi – ta'limni tubdan demokratlashtirishdir. Ikkinchisi - uzluksiz ta'lim g'oyasi, so'ngra esa "ta'lim bir umrga" g'oyasini "ta'lim butun umr davomida" g'oyasiga almashtirishdir. Uchinchi - bu nafaqat mutaxassislarni tayyorlash vositasi, balki jamiyatga ongli, insonlarni yetkazib berishdir. Ta'limni rivojlantirishda ta'limni zamonaviy jamiyatda asosiy ishlab chiqarish va rivojlanish, raqobatbardoshlik asosi va jahon hamjamiyatining rivojlanish vositasi sifatida belgilashimiz lozim. Olimlar tomonidan ta'lim tizimi ochiq tizim sifatida

tasniflanmoqda. Ochiq ta'lim tizimi – bu o'z-o'zini tashkillashtiruvchi tizim bo'lib, ijodiy shaxsni rivojlantirish jarayonidir. Bu zamonaviy axborotlashgan jamiyat ta'lim tizimi falsafasining asosiy jihatidir.

Ta'lim tizimini globallashtirish davrida ta'lim tili masalasiga ham alohida e'tibor berish lozim. Bu jarayon G'arb davlatlarining yirik millatlari tili foydasiga amal qiladi. Markaziy Osiyolik talabalar chet el oliy ta'lim muassasalarida ko'proq ingliz tili orqari ta'lim oladilar. Chet el oliy ta'lim tizimining ta'lim mundarijasida Markaziy Osiyo xalqlari qadriyatlarini aks ettirilmagan. Ya'ni, talabalarning milliy qadriyatlarga bo'lgan e'tiboriga putur yetadi. Bu esa jamiyatda turli salbiy oqibatlarini yuzaga keltiruvchi xavfni tug'diradi. Ta'lim tizimini globallashtirishning salbiy oqibatlariga qarshi turish uchun Markaziy Osiyo ta'lim tizimi “bolon'ya” jarayonini yo'lga qo'yishi lozim.

Uzluksiz ta'limning mohiyati, globallashtirish davrining o'zgarishlari insonni dunyoga munosabatini har doim rivojlanib borishini toqazo qiladi. Bu hodisa barchaga birdek taaluqlidir, ya'ni mutaxassislikka ega bo'lib ishlayotgan yoshlarga ham, katta yoshdagilarga ham tegishlidir.

Ilg'or jamiyatda fuqarolarning ijtimoiy faolligiga, har bir fuqaroning jamiyat hayotidagi o'rniga alohida e'tibor beriladi. Aynan kishilarda bunday munosabatlarning tarkib topishida ta'lim tizimi katta rol o'ynaydi. Globallashtirish davrida ta'limning baynalmillik xususiyati kuchayib bormoqda. Chunki internet tizimida e'lon qilinayotgan ta'lim loyihalarida qatnashish erkinligi tufayli talabalarda turli mamlakatlar va turli tillarda o'qish imkoniyatlari paydo bo'ldi. Bunday tizim faoliyati natijasida fuqarolik jamiyati qurishning global muammolarini yaratish imkoniyatlari paydo bo'ladi.

Bugungi ming yillik talabalarining eng muhimlaridan biri shuki, zamon talablari asosida jamiyatning ma'naviy qiyofasini belgilovchi inson hayotining maqsadi va mazmuni masalasini ishlab chiqish va yaratishdir. Hozirgi tez o'zgaruvchan hayotda bu muammoni yagona yechimi barcha xalqlarda mavjud bo'lgan milliy an'analar va qadriyatlar asosida insonga ta'lim-tarbiya berishdir. Faqat shu orqaligina globallashtirish davrida inson mavjudligini saqlab qolish mumkindir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Фукуяма Ф. «Великий разрыв»- М..Изд.АСТ.2003. С. 19.
2. Субетто А.И. Интеллектуализация образования как проблема ХХИ века // «Академия Тринитаризма».- М., эл № 77
3. Т.Эргашев. Глобаллашув жараёнида сиёсий маданиятнинг ривожланиши.
4. Ахмаджон Махаматович Умурзаков. "ДИНИЙ ФАНАТИЗМ ВА ЭЪТИҚОД МАСАЛАЛАРИ" Scientific progress, vol. 2, no. 1, 2021, pp. 1563-1567.
5. Умурзаков Ахмаджон Махаматович. "Влияние различных факторов на процесс обучения студентов" Проблемы современной науки и образования, no. 12-2 (145), 2019, pp. 176-178.
6. Эргашев У. А. РОЛЬ УЧИТЕЛЕЙ-НАСТАВНИКОВ В ОСМЫСЛЕННОМ ПРОВЕДЕНИИ ДОСУГА СТУДЕНТОВ //ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. – 2021. – С. 150-153.
7. Хошимов С. С. ВАН ЯН МИН ФАЛСАФИЙ ТАЪЛИМОТИНИНГ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ВА ГНОСЕОЛОГИК ҚИРРАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 3. – С. 771-776.
8. Khoshimov S. S. THOUGHTS ABOUT HUMAN NATURE IN CHINESE PHILOSOPHICAL THINKING AND THEIR INTERPRETATION IN THE IDEAS OF WANG YAN MIN //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 173-177.
9. Adhamovich E. U. Development of Philosophical Views in Central Asia //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 189-192.
10. corners Tojiboev U. U. et al. PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF RECREATIONAL TOURISM IN THE FERGANA VALLEY //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 169-172.
11. Тожибоев У. У. Процесс формирования туризма в Ферганской долине в годы Советского Союза //Актуальная наука. – 2019. – №. 9. – С. 57-59.
12. Эргашев У. А. ЁШЛАР МАЪНАВИЙ ИММУНИТЕТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ АСОСИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1765-1768.